

HISTORIA

VERDADERA, Y EXEMPLAR

DEL GRAN MARTYR ESPAÑOL

SAN LORENZO,

SACADA DE SAN AMBROSIO , EUSEBIO,
Schedel Chronicon Mundi , Simeon Me-
tafraste , y otros.

SU AUTOR DON HILARIO SANTOS ALONSO.

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

En la Marcia , en la Imprenta , y Libreria de Francisco Benedito , vive
en la Plateria , donde se hallarà esta , y otras diferentes.

Año de 1772.

HISTORIA

VERDADERA Y EXPERIADA

DEL GRAN MARTYR ESTANISLAO

SAN LORENZO

SACADA DE SAN AMBROSIO, EUSEBIO,

Sancti Chrysostomi, Simeonis Mag-

istini, y otros.

EN AVTOR DON MEXICO SANTOS ALONSO.

CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS

En Madrid, en la Imprenta de San Juan de Dios, a cargo de Don Juan de la Cruz, por el Autor, el día 15 de Mayo de 1771.

M
ra
p
H
S
n
p
S
y
m
u
K
ta
ci
q
z
ra
M
su
L
I
ni
to
pe
de
gu
E

RESUMEN DE LA HISTORIA.

MOTIVOS DE HAVER IDO A ROMA S. LORENZO. Tyrantias, y persecucion de la Iglesia por los Emperadores Valeriano, y Galerio. Lamentos de la piadosa Similce. Hechos, y martyrio de San Sixto, Maestro de San Lorenzo. Quejas de San Lorenzo à su Maestro porque lo padece con èl. Milagros del Santo. Conversion de S. Hypolito, y prision de San Lorenzo. Burla chistosa que hizo San Lorenzo al Emperador. Furor, y rabia que cogiò este, como le demostrò. Entregan al Santo à un Juez inhumano, que le atormenta con quantos martyrios es creible. Favores que recibe San Lorenzo del Cielo. Conversion de San Romano. Aun no saciado el Tyrano de atormentarle, ocupa toda una noche en martyrizarle. Ultimo tormento que padece el Santo, el de las parrillas. Arrogancia del Santo, con que escarneciò al Tyrano. Fin del martyrio de San Lorenzo, en que entrega su alma al Criador. Rebuelve el Emperador sus iras contra los discipulos, y companeros del Santo. Martyriza à San Hypolito, à su muger Santa Concordia, sus hijos, y demàs familia. Martyrio cruel de S. Hypolito. Desastrado fin de los Tyranos, y en especial el de Valeriano.

POR los años de doscientos cinquenta y tres de nuestro Redentor Jesu-Christo afirma el *Chronicon Mundi* de Schedel haver venido à España el Santo Pontifice y Martyr San Sixto à regir un Concilio por orden del Papa San Cornelio. Predicò entonces despues de haver concluido dicho Concilio (que segun los Autores fuè el primero que se celebrò en España en la Ciudad de Toledo) la Fè Catholica este

Santo à los Españoles, no solo en Toledo, sino en otras partes. Estuvo en Zaragoza, y dicen haver llevado de alli consigo al Gloriosísimo Martyr San Lorenzo con otros muchos Españoles, que despues fueron grandes Ministros de la Religion Christiana.

Bolvió San Sixto à Roma, habiendo concluido su Legacia; y à los años de doscientos cinquenta y siete fue hecho Pontifice. Gozaba la Iglesia de Dios por aquellos tiempos no de mucha quietud; porque imperaban entonces los iniquos Emperadores Valeriano, y su hijo Galerio, y ya havian empezado à perseguir à los Christianos, contandose esta la octava persecucion de la Iglesia. Havia antes favorecido mucho Valeriano à los Catholicos; tanto, que dice Eusebio, que su Casa y Palacio era Iglesia, y morada de todos ellos: pero despues siendo persuadido y engañado por un malvado Nigromantico, natural de Egypto, no solo los privò del favor que les hacia, pero los mandò perseguir por todas partes, y executar con ellos grandes crueldades, y tyranias.

Lo mismo executò su perverso hijo Galerio engañado y persuadido de este maldito Mago Egypcio. A este enseñò las Artes Magicas, y la Nigromancia, como tambien la invocacion de los Demonios: para esto sacrificaban hombres, y en especial niños, de cuyas entrañas deducian sus adivinaciones. Bolvieron estos crueles Emperadores à resucitar las inhumanidades de sus antiguos; las que ya desde Tyberio, y antes se havian olvidado, por conocerlas feas, tyranas, y execrables, aun à sus falsos Dioses. De

muchos de los Christianos se valian estos malvados, quando ya los tenian destinados al martyrio, y hacian a sus iniquos Sacerdotes, segun el estilo de Egipto, indagafen en sus entrañas los sucesos futuros. O qué horrendo sacrificio! O qué cruel martyrio! Vivos los mandaban abrir para ver palpitantes sus entrañas, è inferir por ellas sus falsas adivinaciones: y quando esto no hacian, los daban otro genero de tormentos, sacrificandose los á sus Dioses.

Suscitòse este genero de inhumanidad, ya olvidado en muchas Provincias por entonces. Unas la dejaban, porque las daban en rostro semejantes crueldades: mas otras proseguian inhumanas ejecutandolas. Los que mas se singularizaron despues de los Romanos fueron los Cartagineses, siendo los mas rebeldes en estos horrendos sacrificios; porque eran entre ellos los mas solemnes, y especiales de que usaban los de los tiernos y delicados infantes; cuya crueldad diò causa á los lamentos de la piadosa Himilce, muger del gran Capitan Anibal, segun refiere Silio Italiano. Suspiraba esta muger: lloraba la tyrania: lamentaba la poca compasion de aquellos inocentes niños; pero nada conseguia con ser tan poderosa; porque los tenia ciegos el infernal culto de sus Dioses. Pondrè en nuestro idioma las tristes lamentaciones de esta afligida Heroína, reduciendolas à metro, segun las llora.

Què piedad es manchar con sangre humana.

El Templo! O causa infiel de las maldades!

Què, ignoran de los Dioses la clemente

Naturaleza impios los mortales!

Id, y llenad de religioso incienso
 En fragrantés aromas los Altares:
 Quitad los torpes ritos, no os acuse
 Un sacrificio solo mil crueldades.

Dios, à quien disgustais con vuestros cultos,
 Es tierno, es amoroso, y es suave;
 Y le son vuestras víctimas odiosas,
 Que ciegos consagrais para enojarle.

Llorando os ruego, generosos Tyrios,
 Que à vuestros fieles sacrificios baste
 De indomitos Novillos ver las Aras
 Salpicadas continuamente en sangre.

Mas si quieren los Dioses maldad tanta,
 Y es en vuestro entender inevitable
 El que en vuestros horrendos sacrificios
 Se ha de quitar la vida al tierno infante,

Aqui estoy yo que le engendré: en mi misma
 Se cumplan vuestros votos. Ea, llevadme
 A mi: que os deteneis? Quien os suspende?
 Si no, porquè ha de seros favorable

Despojar à las Tierras Africanas
 De a indole mejor de las edades?

Así lloraba la piadosa Himilce los tiernos infantes que aquellos Barbaros sacrificaban: pero no bastò este razonamiento tan compasivo y lastimoso à que mitigasen sus crueldades, hasta que Dario Histapis las prohibiò, como dice Justino; y fuè una de las condiciones que Gelon, Tyrano de Siracusa, puso en la paz que capitulò con ellos, prohibir las víctimas humanas. Pero aunque suspendieron tan inhumanos

sacrificios , ò los minoraron , no los dejaron hasta que pereciò Carthago , segun Curcio , ni olvidaron tan abominable supersticion los que se salvaron de la guerra ; pues en el Proconsulado de Tyberio , y de su orden , fueron crucificados los falsos Sacerdotes que usaban y excitaban à esta maldad en los arboles que hacian sombra à los templos : y lo mismo hizo ejecutar en otras partes.

No bastò tan merecido y espantoso castigo à apartarlos de esta crueldad; pues Tertuliano dice que en su tiempo sacrificaban ocultamente niños. Y segun refieren Eusebio y Genebrardo , en un dia sacrificaron estos inhumanos hombres à Saturno trescientos niños , à quien solian ofrecer los hijos mas excelentes y aventajados que tenian. Y creo que por eso se lamentaba tanto Himilce ; porque hubo ocasion que la sacrificaron un hijo tierno quando Anibal se hallaba en un gran conflicto en la guerra de los Romanos. Y Justino confirma el hecho , diciendo , que estando los Cartaginenses oprimidos de una gran peste , ofrecieron en sacrificio muchos niños y muchachos , para con la sangre de ellos pedir la paz de los Dioses , y la salud para la gente.

Pues estas inhumanidades fueron las que suscitaron y sacaron del olvido los malvados Emperadores Valeriano y su hijo Galerio , que no siendoles bastantes à saciar su crueldad los tiernos infantes , echavan mano de los Martyres para practicar sus inhumanidades , y ejecutar sus idolatrados cultos. En estos tiempos tan crueles campearon nuestros ilus-

tres y gloriosos Santos y Martyres de Jesu-Christo, Sixto Pontifice, y Lorenzo su Diacono. Serà bien que digamos algo de San Sixto antes de entrar en el martyrio de nuestro San Lorenzo, como quien tiene tanta conexion con su gran triunfo.

Fue San Sixto muy apasionado de los Españoles, à quienes queria y estimaba entrañablemente; y por eso acafo se llevaria consigo à Roma à nuestro Martyr San Lorenzo, quando antes de subir al Trono vino à España. Lo cierto es, que bastantemente lo demuestra en una clausula de aquella Carta Decretal que escrivio à los Obispos de España, en la qual dice asi: *Que era deudor de los Españoles, que los amaba mucho, y se alegraba mucho quando oia decir bien de ellos, y le pesaba quando oia decir mal. Y que aunque estaba muy lejos por la distancia de tierra, estaba muy cerca de ellos, teniendolos dentro de su corazón.*

Llegò en fin este santo Pontifice à los terminos de su vida, que la finalizò con la corona del martyrio en los tiempos en que estaba en el mayor vigor la persecucion de los malvados Emperadores Valeriano y Galerio. Estos iniquos Principes expidieron un Edicto, en que mandaba se castigasen los Obispos, Presbyteros, y Diaconos. Los Senadores, Varones ilustres, y Cavalleros Romanos fuesen privados de sus Dignidades, y confiscados sus bienes. Y hecho todo esto, si todavia perseverasen en ser Christianos, les fuese quitada la vida con los tormentos mas crueles que se pudiesen imaginar. Y las Matronas, privadas de sus bienes y hacienda, fuesen desterradas.

En esta ocasion fue preso y martyrizado nuestro Pontifice San Sixto con otros muchos , como San Felicisimo , Agapito , Januario , Magno , Inocencio , Estefano , y Quarto. Llevabanle preso al Santo á la carcel , quando saliendole al encuentro San Lorenzo su discipulo , deseoso de acompañarle en aquel sacrificio , como Diacono á su Sacerdote , y como hijo á su muy amado padre , con muy tiernas y abundantes lagrimas , y deseoso de morir por Christo , le rogò el esforzado joven , que no le dexasse , diciendole , como lo refiere el grande Doctor San Ambrosio:

„ Dònde vas Santo Sacerdote sin tu Diacono ? Vas á
„ ofrecerte á Dios en sacrificio ? Pues como lo quie-
„ res ofrecer (fuera de tu costumbre) sin Ministro ?
„ Hasme hallado por ventura cobarde , y flaco ?
„ Disteme el cargo que administrafe á los Fieles el
„ Sacramento de la Sangre de Christo , y ahora quie-
„ res sin mi derramar tu sangre ? Escogisteme para
„ lo que es mas , y no me quieres para lo que es
„ menos ? Mira no te reprehendan de inconsiderado ,
„ aunque te alaben de fuerte ; pues la falta del disci-
„ pulo es deshonra del Maestro. Muchos ilustres Va-
„ rones alcanzaron renombre de victoriosos por ha-
„ ver vencido : muchos Capitanes triunfaron por ha-
„ ver sus soldados peleado valerosamente. “

Como esto dixese San Lorenzo con entrañable afecto , y muchas lagrimas , el santo Pontifice Sixto le respondiò , consolandole , y diciendole : „ No te
„ deixo yo , hijo mio , que te llevo en mi corazon , ni
„ te desecho por cobarde , y pusilanime ; antes te

„hago saber , que te queda otra batalla mas terrible
 „que la mia , y otros tormentos mas rigurosos : que
 „por ser yo viejo , y flaco , mi tormento serà breve ,
 „y ligero : mas tũ , que eres mozo , y robusto , triun-
 „farás con mayor victoria del Tyrano. Deja de llo-
 „rar , que dentro de tres dias me seguirás. Solo te
 „encomiendo , que los thesoros de la Iglesia que
 „están à tu cargo , los repartas à los pobres , co-
 „mo mejor te pareciere. “

Luego al punto puso por obra San Lorenzo lo que fu fantissimo Maestro le havia mandado , y con gran diligencia saliò á buscar à los pobres para repartir los caudales que havia en el Erario de la Iglesia. Entrò en casa de una Viuda llamada Ciriaca , que padecia un grandisimo y continuado dolor de cabeza , y tenia en su casa muchos Clerigos y Christianos escondidos ; y la primera cosa que hizo S. Lorenzo en viendolos , fue echarse à los pies de todos , y lavarfe los con grandisima humildad imitando à su Redentor , que estando ya para morir , quiso lavar los pies à sus Discipulos , dandoles este exemplo , para que ellos asi lo ejecutasen con otros. Despues haciendo el Santo la señal de la Cruz , y poniendo las manos sobre la eabeza de Ciriaca , la quitò el dolor que padecia , y la diò entera salud , para que asistiessè à aquellos santos Christianos ; y repartiendo largas limosnas à aquellos pobres Catholicos que alli estaban , se despidiò de ellos tiernamente , consolandolos al mismo tiempo.

De aqui pasò à otra casa de un Christiano , llamado Narciso , donde hallò un gran numero de

Christianos angustiados, temerosos, y afligidos, á los quales consolò. Lavòlos asimismo los pies, y les diò limosnas crecidas para que se mantuviesen. Entre ellos havia un ciego llamado Crescencio; y haciendo la señal de la Cruz, sobre sus ojos, le restituyò la vista. Pasò despues á una cueva de Nepociano, donde estaban encerrados setenta y tres Christianos entre hombres y mugeres. Entrò San Lorenzo á ellos con muchas lagrimas: lavò los pies á los hombres, y repartiò á todos de los thesoros que llevaba. Viendo alli á un santo Presbytero, llamado Justino, que havia sido ordenado por San Sixto, el santo Diacono se derramò á sus pies para besarlos, teniendo respeto al grado de Sacerdote, superior al suyo de Diacono. Justino tambien se echò al suelo para besar los pies á San Lorenzo, y los dos estuvieron postrados en tierra con una santa, y religiosa contienda, sobre quien los besaria al otro. Al fin venció San Lorenzo, y Justino se dejó besar los pies.

En estas piadosas obras gastò el Santo toda aquella noche, cumpliendo enteramente la voluntad de su Santissimo Padre y Maestro Sixto, al qual al dia siguiente le sentenciaron á muerte. Llevabanle al santo Papa los Ministros de los Jueces Romanos fuera de la Ciudad para degollarle; y como San Lorenzo lo supiese, corriò pronto á encontrarse con èl. Hallòle el Santo, y con voz alta, y llorosa le dixo: *No me desampares, Padre Santo: cumplì tu mandamiento, y distribuì á los pobres los thesoros que me encargaste. Mas como los Ministros de justicia oyesen estas palabras á*

la voz de los thesoros , echaron mano de San Lorenzo , y prendiendole , le llevaron à la carcel.

Dieron luego noticia de ello al Emperador , el qual se holgò mucho con aquella nueva , esperando hartar , y faciar su codicia , y juzgando tener , y poseer grandes riquezas , y thesoros de la Iglesia , con despojar à San Lorenzo del thesoro preciosissimo de la Fè , haciendole adorar sus falsos Dioses , y asimismo con su exemplo mover à los demás Christianos à que hiciesen lo mismo. Dieron al Santo en guarda à un Cavallero llamado Hypolito , y él lo metiò en la carcel , donde estaban otros muchos presos , entre los quales havia uno llamado Lucilo , que havia estado mucho tiempo en aquella prision , y llorado tanto su desventura , que havia perdido la vista , y quedado del todo ciego. Compadeciòse de èl mucho San Lorenzo , y en medio de sus trabajos le consolaba , y animaba à llevar aquellos trabajos , y persuadiale al mismo tiempo , que creyese en Je'u-Christo. El lo hizo , y se bautizò. Mas Dios le alumbrò los ojos del alma , y juntamente los del cuerpo , restituyendole la vista.

Divulgòse este milagro por toda la Ciudad de Roma , y por la fama de èl concurrieron muchos ciegos à la carcel donde estaba el Santo , pidiendole remedio para su ceguedad. El Santo movido à piedad , orò à su Dios y Señor , y luego los fanò à todos con solo hacer sobre ellos la señal de la Cruz. Viendo Hypolito los milagros que el Santo hacia , ablandòse , y comenzò à conversar bastante continuo

con èl , y à rogarle , que le descubriese los thesoros que tenia escondidos , y de aqui tomò ocasion el Santo para predicarle la Fè de Jesu-Christo , y decirle: O Hypolito! Si crees en Dios Padre todo poderoso , y en Jesu-Christo su Hijo , yo te prometo de mostrarte los thesoros , y , lo que es mas , la vida eterna , de la qual si creyeres , seràs participante. Poco á poco le fue dando noticia de la verdad de nuestra santa Fè , y de los thesoros inestimables que tiene Dios en el Cielo destinados para los que le aman , y le firven. Y entrando el rayo de la divina luz en Hypolito , se convirtiò , y recibì el bautismo el , y toda su familia , que eran diez y nueve personas ; y tanto regalò el Señor à Hypolito , que afirman haver alcanzado á ver las almas de los que se bautizaban con èl muy alegres , y en extremo hermosas.

Como la codicia no le dejaba sosegar al Emperador sobre los thesoros de San Lorenzo , mandò que se le traxesen à su presencia. Llegò Hypolito , que ya era Christiano , y dixole al Santo , como le llamaba el Emperador : y San Lorenzo le respondiò con grande alegria , diciendole : Vamos , querido Hypolito , que à ti , y á mi se nos apareja corona de gloria. Llegò el Santo delante del Emperador , y este le preguntò luego por los thesoros de la Iglesia : y el santo Diacono con una sabiduria y sagacidad mas divina , que humana , le respondiò : Que si tenia tanta ansia de los thesoros de la Iglesia , le diese dos ò tres dias de termino para recogerlos , que èl se los traheria.

Tuvolo por bien el Emperador , y mandò á Hypolito , que anduviere siempre à su lado , y no le perdiese de vista en aquellos tres dias. Acrecentòse al Tyrano mucho mas el gozo quando le dixo que necesitaba carros y camellos para conducirlos , y traherselos : y al punto diò orden , que todo se le aprestase. Salió el Santo Martyr con Hypolito por toda la Ciudad , y juntò todos los ciegos , cojos , y mancos , y quantos pobres pudo hallar , y poniendolos , segun dice Simeon Metafraste en la vida del Santo , en los camellos , y carros que para soportar los thesoros le havian dado , se fue con ellos al Emperador , y le dixo : Me has pedido los thesoros que yo poseo , aqui los tienes en estos carros y camellos : no son otros los thesoros de la Iglesia de mi Dios , que sus pobres , gozate de ellos.

No se puede facilmente explicar con palabras la saña y enojo que recibì el Tyrano , viendose burlado de San Lorenzo , y frustradas sus esperanzas de los thesoros que pensaba gozar : echaba llamas por los ojos , espumarajo por la boca , ardia en colera , eran pocos los tormentos que se le venian à la imaginacion para vengar la burla , y con gran furia y rabia mandò luego desnudar al santo Levita delante de si , y rasgar sus carnes con garfios de hierro. Hecho esto por entonces , para saciar por el pronto su colera , y enojo , para mas espantarlo hizo traer alli todos los instrumentos con que atormentaban à los Martyres , para que entendiese que por todos ellos havia de pasar , si no se rendia à su voluntad.

Empezaron à traer aquellos inhumanos verdugos los escorpiones de acero con agudisimas puntas, las lomadas, y correas para los azotes, las uñas de hierro para arar las carnes, los peynes de acero con que peynaban y raian, hasta descubrir los huesos, los clavos para clavar en las cruces, y maderos, los humos pestiferos, la pez, plomo, y aceyte ardiendo, las prensas para oprimirles y estruxarles como uvas en los lagares, el Eculeo ò Cavallette de madera con ruedas al cabo, para tirar, y descoyuntar los miembros, la Catasta, el Toro ardiendo, las parrillas, los yelmos, y celadas hechos asqua, las tunicas para el cuerpo empapadas en pez, resina, y aceyte, que pegadas fuego, los consumian, y abrasaban, los zapatos con puntas aceradas en las suelas, con que los hacian correr, las agudas cañas, que desde la yema, y la uña les atravesaban todo el dedo; y en fin, otros muchos instrumentos del infierno, que tenian para atormentar à los santos Martyres de Jesu-Christo, y saciar la rabia aquellos inhumanos Tyranos del abyfmo.

Todo esto hizo traher alli el malvado Emperador, à que le excitò la rabia y colera que havia tomado para vengarse del santo Martyr. Pero el esforzado Caudillo de Christo no se espantò por ver aquellos horribles instrumentos; porque estaba su corazon tan encendido en el amor de su Dueño Jesu-Christo, que todas las penas que le podian dar, le parecian pocas, y mas blandas, que las que èl deseaba padecer: y asi le dixo al Tyrano: „ Hombre desventurado, piensas „ atemorizarme con tormentos? Pues quiero que en-

„ tiendas , que para ti son tormentos , y para mi son
 „ regalos ; que yo ninguna cosa mas he deseado , que
 „ comer á esta mesa , y hartarme de estos manjares. “

Desde allí lo llevaron cargado de cadenas ante un Juez muy inhumano , à quien se cometió su causa ; y despues de haver mandado el Tyrano dar los thesoros , y sacrificar à los idolos , le dixo , que no confiase en los thesoros que tenia escondidos , que no le podrian librar de los tormentos que le estaban aparejados. Mas respondió el Santo con mucho sosiego , y alegría de su alma : „ En los thesoros del Cielo confio
 „ yo , que son la Misericordia , y Piedad de Dios ,
 „ con que me ha de favorecer , para que mi alma
 „ quede libre , aunque el cuerpo padezca tormentos. Azotaronle con varas , colgaronle en el ayre , quemaronle los costados con planchas de hierro encendidas , y el bendito Martyr , por una parte se reia del Tyrano , diciendole , que no sentia sus tormentos , y por otra daba gracias á Dios , diciendo : „ Señor
 „ mio Jesu-Christo , Dios verdadero , y verdadero
 „ Hijo del Eterno Padre , ten misericordia de tu
 „ siervo ; pues siendo acusado , no te neguè , y sien-
 „ do preguntado , te confesè. “

Quanto mayor paciencia y gozo mostraba el santo Martyr , tanto mas se embravecia el Tyrano ; y atribuyendo la gracia y favor del Cielo al Arte Magica , dixo : Haces burla de mis tormentos ? Pues yo te juro por los Dioses inmortales , que has de sacrificarles , ò padecer tantos , y tan grandes tormentos , quantos ningun hombre hasta oy ha padecido.

Respondió el Santo con grande seguridad, y animo invencible: Tus tormentos se han de acabar, y yo en nombre de mi Señor Jesu-Christo no los temo: haz lo que quisieres, y no te canses. Enojòse sobre manera el Tyrano, y mandò de nuevo azotar al santo Diacono fuertemente con plomadas, para que moliesen sus carnes. Hizo oracion San Lorenzo à Dios, pidiendole, que fuese servido de recibir su alma; y oyò una voz del Cielo, que le decia: *Mucho te falta que padecer.*

Esta voz oyeron los que estaban presentes, y el mismo Juez, mas endurecido por esto diò voces, diciendo: Varones Romanos, no veis como los demonios favorecen à este sacrilego, que ni teme à los Dioses, ni à vuestros Principes, ni à tan crueles, y esquisitos tormentos? Y embraveciendose mas el Tyrano, ciego con el furor, mandò de nuevo que lo estendiesse en el tormento que llamaban Catasta, y estirassen, y descoyuntasen sus miembros, como tambien el que luego despedazasen sus carnes con peynes de hierro, y otros diabolicos instrumentos. El Santo y constante Martyr, con rostro alegre daba gracias al Señor, y con corazon amoroso, y confiando le decia: „ Bendito seais, Señor y Padre „ de mi Señor Jesu-Christo, que ufais de tanta mi- „ sericordia con quien tan poco lo merece. Dadme, „ Señor, por vuestra infinita bondad vuestra santa „ gracia, para que todos los circunstantes conozcan „ que no desamparais à vuestros siervos, antes los favoreceis, y consolais en el tiempo de la tribulacion.“

Acabada esta oracion del santo Martyr, enviò el Señor un Angel del Cielo, que le diese alivio en aquel tormento, y con un lienzo le limpiase el sudor del rostro, y las llagas de su cuerpo. Un Soldado de los que alli estaban, llamado Romano, viò el Angel que exercitaba este piadoso oficio, y alumbrado con la luz del Cielo, pidiò despues el bautismo, habiendo sido tambien Martyr. No se contentò el cruel Tyrano de haver atormentado tantas veces, y con tan atroces tormentos á San Lorenzo, antes queriendo de nuevo exercitar su saña, y furor, determinò gastar toda una noche en atormentar al Santo; y para esto mandò traer ante sí (como antes lo havia hecho el Emperador) todos los generos de tormentos con que los Gentiles solian atormentar á los santos Martyres, para emplearlos en aquel santo Arcediano, que ya estaba despechado, y consumido à tanto dar sobre el Santo martyrio sobre martyrio.

Sentado pues el Tyrano en su Tribunal, preguntò à San Lorenzo, de què tierra, y linage era? Y el Santo respondiò: Soy Español, y criado en Roma: desde pequeño fuy bautizado y enseñado en la ley santa, y divina; Santa y divina llamas esa ley, dixo el Tyrano, que te enseña à burlarte de los Dioses, á no hacer caso de los tormentos, y à burlarte de los Principes nuestros Dueños, y Señores? A esto dixo el Santo: En el nombre de mi Señor Jesu-Christo yo no temo tus tormentos. El Tyrano le dixo, que si no sacrificaba à los Dioses, toda aquella

noche gastaria en atormentarlo. Respondiò el santo Martyr: Si así es, esta noche será clara, y llena de alegría, para mi, y no tendrá obscuridad alguna.

Finalmente, mandò el Tyrano aparejar un lecho ò cama de hierro à manera de parrillas, tan grande, que pudiese mantener el cuerpo del Santo, y debajo mandò poner fuego manso, para que poco à poco se fuese quemando, y la muerte fuese tanto mas cruel, quanto fuese mas prolija. Los verdugos con grande presteza apercibieron aquella dura cama, y encendieron el fuego. Desnudaron al Santo con grande furia y rabia, y al quitarle la ropa, le renovaron todas sus heridas, que al descubrir aquel Sagrado cuerpo, se veian manar con grande abundancia la sangre; pues de los tormentos pasados estaba tan abierto, y arado, que daba lastima y compasion verle tan llagado. Ya estaba el fuego en su sazón, y como le queria el Tyrano, y la cama casi hecha una afqua, quando arrebatando furiosamente aquellos inhumanos hombres con el Santo, le echaron sobre ella con mucha algazara y contento de ver cumplidos sus deseos. Ahora verémos, decian, si te burlas de nuestros Dioses, de nuestros Principes, y de nosotros. Pensabas, que los tormentos eran todos unos? Mira si con este te burlas.

Estaba el Tyrano con los ojos encarnizados, echando espuma por la boca, con la cara turbada, dando bramidos de rabia, y de furor, porque con tantos martyrios y tantas trazas como havia inventado su crueldad, no podia reducir, ni vencer al San-

to. Los Sayones atizaban el fuego , y sus perversas lenguas para decirle blasfemias y afrentas. Los concurrentes y circunstantes estaban atonitos y pasmados , como pudiese haver hombre que huviese podido sufrir tormentos tan crueles è imponderables. Los Angeles del Cielo , mirando este horrendo y maravilloso espectáculo, alababan al Altísimo de que fuese tan admirable en sus Santos. Mas el corazón de San Lorenzo blando y amoroso, se regalaba y recreaba con el Señor , y le decia : Recibid , Señor , y Dios mio, este mi sacrificio en olor de suavidad. Y Dios, que es fiel , holgándose en su Santo , esforzaba à su invicto Soldado, para que su virtud pelease con la violencia del Tyrano , y la flaqueza de la carne del glorioso Levita con la terrible de aquel tormento , la vida con la muerte , y la Fè de Jesu-Christo triunfase de todo el poder del infierno.

No parecia que estaba San Lorenzo en sus parrillas , ò cama de hierro asquado , y con tanto fuego debajo , sino en una cama blanda y regalada, entretenido, y recreándose con suavísimos deleytes, y como que hacia escarnio de las furias y tormentos del Tyrano , y sus verdugos ; porque bolviendo los ojos al malvado Presidente , con grande constancia, esfuerzo , y valor divino le dixo : ,, Mira , miserable, ,, que yà està asada una parte de mi cuerpo ; que ,, haces , que no mandas bolverla , para que se ase la ,, otra , y tu puedas comer de mis carnes sazona- ,, das, y no, como pensabas, de las riquezas de la Igle- ,, sia , que ya están guardadas en el tesoro del Cielo,

„ donde

„ donde las manos de los pobres las llevaron. “
 Con este razonamiento del Santo es imponderable lo que se enfureció el Tyrano: bramaba colerico, hecho todo èl un bolcan de ira, y furor, viendo que no bastaban, ni tenia ya tormentos para saciar su crueldad, y ser forzoso haver de verse corrido, vencido, y avergonzado en ser vencido del Santo.

Siendo ya llegado el plazo que el Señor havia determinado para coronar á este glorioso Santo, y habiendo dado tan soberana victoria á su esforzado Soldado, bolvió el Santo á hablar con Jesu-Christo, y regalandose con el, le dixo: *Gracias te doy, mi Señor, y Dios mio, que he merecido entrar por las puertas de tu Bienaventuranza.* Y al acabar de decir estas dulcissimas palabras, entregò el espiritu à su Soberano Criador, quedando el Tyrano, verdugos, y circunstantes todos pasmados, corridos, y afrentados. Venida la mañada, Hypolito, y Justino, Presbytero, tomaron el santo cuerpo asado, y lo sepultaron en una heredad de Ciriaca, la Viuda que el Santo havia sanado del dolor de cabeza intensissimo; la qual heredad estava en el camino que vá á Tibuli, y por esso se llama Via Tiburtina. Juntaronse con Hypolito y Justino otros Christianos, y estuvieron alli tres dias ayunando; velando las noches, y derramando muchas lagrimas sobre el sepulcro del santo Arcediano, que tanto bien les havia hecho.

Este admirable martyrio, que por ser tan extraño, qual no se encuentra otro en la Iglesia de Dios de tan singulares circunstancias, fue tan esclarecido,

do, que bastò para alumbrar è inflamar al mundo, y para dejar en la Iglesia Catholica ilustrísimos triunfos, y nobilísimos trofeos de su gloria, y exemplo para todos los fieles, honrandole Dios en este mundo con muchísimos Templos, donde se aplauden sus muchas virtudes, y obrando en honor suyo infinitos milagros, á gloria y honor de este santo Mátyr Español, honra de toda España, y señaladamente de su Pátria, la inclyta Ciudad de Huesca.

Despues de este glorioso martyrio, viendose, afrentado el Tyrano Emperador, rebolviò su saña y furor contra otros santos Martyres, especialmente contra los ilustres compañeros de San Lorenzo, y á quien el Santo havia convertido à la Fè de Jesu-Christo, como San Hypolito, San Roman, que viò el Angel que le limpiaba el sudor, San Justino, y San Casiano. Luego que supo como San Hypolito, á quien havia encomendado la guarda de San Lorenzo, se havia convertido á la Religion Catholica, le mandò traer á su presencia. Preguntòle el impio Emperador Valeriano, què religion profesaba? Y el Santo libremente le respondió, que la misma que los Christianos. Al punto le mandò desnudar, y darle cruelísimos azotes. Mas viendo, que quanto mas le atormentaba, mas firme, y constante estaba en la Fè de Jesu-Christo, procurò atraherle con caricias, y dadivas: pero el Santo lo despreciò, y desde entonces fue entregado al Prefecto para que le quitase la vida. Fue este luego á su casa para echarse sobre sus bienes; y ha-

viendo encontrado à toda su familia proclamando la Fè de Jesu-Christo, à Concordia, muger de San Hypolito, que esforzaba à sus hijos, y à todos los demás, la mandò azotar con plomadas, y despues los sacò à todos fuera de la Ciudad à darles muerte: mas à San Hypolito, atandole por pies, y por brazos à quatro furiosos cavallos, le despedazò: con que todos marcharon à la Gloria à verse, y gozár de la compañía de su Dios, y de su santo Maestro y Apostol San Lorenzo.

Los perversos y malvados Emperadores obtuvieron luego su merecido castigo: porque Valeriano habiendo hecho guerra à los Persas, salió tan mal de ella, que fue aprisionado por ellos: permitiendole Dios fuesse preso, y tratado cruel y barbaramente por Sapòr su Rey, que lo tuvo cautivo muchísimo tiempo, sin que su hijo Galerio tratase de rescatarlo. Todas las veces que el Rey Sapòr havia de subir à cavallo, mandava sacar al Emperador Valeriano bien aprisionado, y haciendole poner en quatro pies, se servia de èl como de escalon para montar à cavallo. Hizo con èl mil ignominias, mandò que le sacasen los ojos, y por ultimo le desollò vivo, y acabò con èl: justo castigo por las crueldades que havia ejecutado con los Christianos. El hijo Galerio padeciò tambien mucho, persiguiendole los Persas, Godos, y Alemanes, y alzandosele treinta Capitanes Romanos por Emperadores; y en las contiendas de estos sublevados vino à morir desastradamente: con que pagò aqui sus enor-

mes delitos y crueldades, y ahora por una eternidad estará pagando con su malvado padre sus maldades en el infierno.

En esto vienen á parar semejantes Tyranos, en muertes desastradas y breves: y por esso dice el Eclesiástico: *Que la vida de todo Poderoso es breve.* Habla de estos Tyranos: porque verdaderamente tiene contra sí muchos contrarios; pues la sufocan los cuidados, y la oprimen los vicios, la persiguen los traydores, la inquietan los ofendidos, y la precipita su mal obrar. No quiere Dios que dure mucho lo que ordinariamente es sobervio y violento: y como la vida de estos es, sobre altiva, violentísima, falta luego; y particularmente si son crueles, y derramadores de sangre humana. Y así dixo bien Thales Mileseo, que rarísimas veces se vé un Tyrano viejo; pues se vieron tiempos, que en cien años fueron muertos treinta Emperadores.

F I N.

Reimprimase.

Guemes.

Se hallará esta, y otras diferentes en Murcia en la Imprenta, y Librería de Francisco Benedito, vive en la Platería.